

Congreso Internacional de **INNOVACIÓN**
DOCENTE e Investigación en Educación Superior:
*Nuevas tendencias para el cambio en la enseñanza superior
de las Áreas de Conocimiento*

PRESENCIAL - ONLINE

CONSTRUYENDO JUNTOS UN FUTURO SOSTENIBLE MEDIANTE LAS COMUNIDADES PROFESIONALES DE APRENDIZAJE Y CAPITAL SOCIAL: AGENDA 2030

Javier de la Hoz-Ruíz, María Asunción Ríos Jiménez, Javier Mula Falcón, Marta García
Jiménez

Universidad de Granada

1.- Introducción

La Agenda 2030 de Naciones Unidas destaca la importancia de una educación primaria de alta **calidad y equidad como pilar fundamental** para alcanzar el desarrollo sostenible.

Este proyecto de investigación se enfoca en analizar el **estado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en educación primaria**, con especial atención al ODS 4 sobre calidad educativa, **pre y post pandemia Covid-19**.

2.- Objetivos

El principal objetivo de este proyecto es analizar la implementación de los **ODS en educación primaria antes y después de la pandemia**, a nivel europeo, nacional y autonómico, con un enfoque específico en **centros retantes**.

Además, se busca explorar cómo los **ODS están vinculados con la mejora del capital profesional docente**.

3.- Metodología

Para lograr los objetivos planteados, se llevarán a cabo **revisiones sistemáticas de la producción científica** Se realizará un **análisis de contenido para identificar centros, recursos, movimientos y experiencias que aborden los ODS.**

Asimismo, se aplicarán **técnicas de construcción y visualización de redes bibliométricas** y se **analizará el uso de hashtags y la estructura relacional en redes sociales.**

4.- Resultados

Los resultados obtenidos proporcionarán una **panorámica actualizada del estado de los ODS en educación primaria y su evolución tras la pandemia.**

Se identificarán **las iniciativas y prácticas más relevantes** relacionadas con la implementación de los ODS.

Además, se destacará la **relación entre los ODS y el desarrollo del capital profesional docente y social.**

5.- Discusión

Se analizarán las implicaciones y desafíos identificados en la implementación de los **ODS en educación primaria**, así como la **importancia del capital profesional docente en dicho proceso**.

También se abordarán las posibles **sinergias y colaboraciones entre instituciones educativas para potenciar el cumplimiento de la Agenda 2030**.

5.- Conclusiones

Este proyecto de investigación contribuye al **conocimiento y la comprensión de la implementación de los ODS en educación primaria**, así como su **vínculo con la mejora del capital profesional docente**.

Los resultados obtenidos servirán como **fuerza de información para docentes, investigadores y responsables de políticas educativas interesados en promover una educación de calidad y sostenible**.

Además, se espera que este estudio impulse **acciones y estrategias orientadas a cumplir con los objetivos de la Agenda 2030** y garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos.

6.- Financiación

Este estudio ha sido financiado por la Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, e Innovación, a través del proyecto “Comunidades de práctica profesional y mejora de los aprendizajes: Liderazgos intermedios, redes e interrelaciones. Escuelas en contextos complejos” - (PID2020-117020GB-I00 (Agencia Estatal de Investigación)).

Además esta en la línea de ayudas para contratos predoctorales para la formación de doctores/as contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 implementado por el Ministerio de Ciencia e Innovación [número de beca PRE2021-098075]

MUCHAS GRACIAS

¿Preguntas?